

УДК 631.67

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ

Фазлиев Жамолiddин Шарофиддинович

Тожиёв Шерзод Мирзохид ўгли

Холиқов Шарифбек Дилмурод ўгли

e-mail: jamolliddinfazliyev@gmail.com

**Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства**

Аннотация: В статье приведены результаты теоретических исследований и полевых испытаний автора, проведённых в природно - хозяйственных условиях. Полевые опыты выполнены на территории МГС Хужаякшанба Каганского тумана Бухарской области. Разработана технология орошения садов глинистой водой, используя капельного орошения. При внедрении технологии капельного орошения на интенсивных садах достигается экономии водных ресурсов на 20-60 %, минеральных удобрений до 50% а также топливно – смазочных материалов до 30%, анализированы и приведены результаты выполненных работ. Кроме этого, режим орошения соответствует потребностям растений в воде и лишняя вода не используется, при этом испарение воды в почве незначительно, влага соберётся лишь около корневой системы растений, в результате вода не рассеивается по всему полю, из-за малого поглощения почвой воды уровень подпочвенных вод не будет подниматься.

Ключевые слова: орошение, капельное орошение, способы орошения, глинистая вода, подпочвенная вода, водные ресурсы, засоление, корень, испарение.

WAYS TO SAVE WATER RESOURCES IN GARDENS

Abstract. The article presents the results of theoretical studies and field trials of the author, conducted in ancestral - economic conditions. Field experiments were carried out on the territory of the Khuzhayakshanba IGC of the Kagan fog of Bukhara region. The technology of garden irrigation with clay water using drip irrigation has been developed. With the introduction of drip irrigation technology in intensive gardens, water resources are saved by 20-60%, mineral fertilizers up to 50% and fuel and lubricants up to 30%, the results of the work are analyzed and presented. In addition, the irrigation regime corresponds to the water needs of plants and excess water is not used, while water evaporation in the soil is insignificant, moisture will collect only near the root system of plants, as a result, water does not disperse throughout the field, due to the small absorption of water by the soil, the level of subsoil water will not rise.

Key words: irrigation, drip irrigation, irrigation methods, clay water, subsoil water, water resources, salinization, root, evaporation.

Практика показывает, что больше 85 % суммарного водопотребления в нашей Республике приходится на долю орошаемого земледелия. Общеизвестно, что сельское хозяйство играет ведущую роль в экономике страны, а обеспечение безопасности продуктов питания тесно связано с рациональным использованием водных ресурсов.

Для улучшения рационального использования водных ресурсов требуется комплексное переустройство орошаемых земель с применением новых достижений науки и техники в области гидротехники и мелиорации земледелия, разработка принципов совершенствования гидромелиоративных систем и создание современной, эффективной, водосберегающей и ресурсосберегающей системы орошаемого земледелия.

По применению водосберегающей технологии в 2013-2017 годы было запланировано фермерами и другими землепользователями республики система капельного орошения на 25 тыс. га, способ полива с применением плёнки на бороздах на 45,6 тыс. га, и на 34 тыс. га вместо временных оросителей использование переносных пластмассовых труб и это задача было выполнено. Ограниченность водных ресурсов в нашей стране, быстрый рост населения и диверсификация экономики республики с года на год обязывает уменьшение долю сельского хозяйства в водных ресурсах. Особенно это обуславливается в сельском хозяйстве Бухарской области, где требуется разработка научно обоснованных методов управления водных и земельных ресурсов. Актуальность этой проблемы ещё раз подчеркивается принятием ряда законов, таких как закон Республики Узбекистана «О воде и водопользовании», Указ Президента Республики Узбекистана УП-1958 «О дальнейшем улучшении мелиоративного состояния орошаемых земель и мероприятиях рационального использования водных ресурсов в 2013-2017 годы» от 19 апреля 2013 года, Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Устава водопользования и порядка водопотребления в Республике Узбекистан» от 19 марта 2013 года, Постановление кабинета Министров «Об утверждении Устава водопользования и порядка водопотребления в Республике Узбекистан» от 19 марта 2013 года, Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3405 «О Государственной программе развития ирригации и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель в 2018-2019 годы» от 27 ноября 2017 года и многими другими законодательными актами.

Ни для кого не секрет, что в Бухарской области является дефицитом не только питьевая вода, но и поливная вода. В таких условиях является основной задачей перед фермерами и работниками водного хозяйства области

экономить каждую каплю и рациональное использование поливной воды при орошении сельскохозяйственных культур, а также садов и виноградников. Капельное орошение является самым интенсивным и водосберегающим среди других способов орошения растений.

Капельным орошением называется внутрипочвенное орошение по трубам, расположенным на поверхности или под землёй, при котором вода в почву поступает постепенно и иногда непрерывно небольшими объемами.

При капельном орошении поливная вода по густо разветвленным трубопроводам через капельницы подаётся каплями непосредственно в корнеобитаемую зону растений. Капельное орошение позволяет на протяжении всей вегетации поддерживать влажность почвы близкой к оптимальной, без значительных колебаний, благодаря частным поливам малыми нормами.

Преимуществом этого способа орошения является:

- значительная экономия оросительной воды (по полученным данным на 50 % по сравнению с дождеванием, и в 2...3 раза по сравнению поверхностным поливом;)
- локальное уравнивание почвы только в зоне размещения корневой системы, сухое междурядье позволяет беспрепятственно проводить механизированные работы;
- отсутствие необходимости планировки и возможность орошать склоны;
- отсутствие механических повреждений растений;
- возможность подачи вместе с оросительной водой удобрений и ядохимикатов;
- простота эксплуатации и ремонта;
- отсутствие необходимости в дренаже;
- предотвращаются процессы эрозии;

Одновременно капельное орошение имеет и некоторые недостатки, к числу которых можно отнести:

- засоряемость отверстий капельниц-микроводовыпусков твёрдыми примесями и отложениями солей;
- неравномерность распределения воды микроводовыпусками при значительных площадях системы;
- пластмассовые трубопроводы могут повреждаться грызунами;
- трудности поддержания постоянного напора у водовыпусков на крутых склонах;
- постепенное заселение на границе области увлажнения;
- сравнительно высокое капиталовложение и др.[1;2;3;]

Исходя из вышеперечисленных преимуществ, следует отметить, что с большими темпами развивается применение капельного орошения при выращивании также садов и виноградников. Учебно-научный центр Бухарского

филиала ТИИИМСХ не является исключением. Авиаторами на этой участке орошаемое поле площадью 3га и были проведены опытные эксперименты по исследованию технологии капельного орошения для интенсивных садов с применением неосветленной поливной воды. Посадка саженцев выполнена по схеме 3x2. Вода, забираемая из канала с помощью насосной установки, подавалась впрямую без осветления в систему. Здесь надо отметить, что ранее при капельном орошении использовалась поливная вода только через осветления с помощью фильтров, а здесь в нашем случае впервые была применена оросительная вода без осветления.

По результатам эксперимента выявлена, что удалось сэкономить 40 % поливной воды, притом если при обычном способе орошения израсходовано 4200 м³/га воды, а при капельном способе орошения этот показатель составил 2500 м³/га, а расход минеральных удобрений сократился на 50 %.

Средний уровень грунтовых вод опытного участка в начале вегетации если составил 194-198 сантиметров, то в середине вегетации, то есть в июль и август месяцы уровень грунтовых вод колебался в пределах 185-187 см. Объёмный вес почвы на пахатном слое 0-30 см составил 1,31г/см³, по пахатном слое (35см) составил 1,39 г/см³, и в слое 0-100 см составил, 4 г/см³.

На опытном участке наименьшая влагоёмкость (НВ) относительно массы почвы в слое 0-50 см составила 19,5 %, а в слое 0-100 см этот показатель составил 19,8 %. При капельном орошении водоподача была осуществлена в 10 раз с поливной нормой 240-260 м³/га и с оросительной нормой 2500 м³/га или на 1700 м³/га меньше, чем при контрольном варианте.

Полученные данные по засолению почв опытного участка в пахатном слое(0-30 см) свидетельствует о том, что в начале вегетации ион хлора равен 0,25 % и в конце вегетации составил 0,014 % и соответственно в слое 0-100 см 0,021 % и 0,012%. В поэтапном слое если в начале вегетации сухой остаток составил 0,526%, то в конце вегетации он был равен 0,297 %, и в активном слое почвы соответственно составил 0,479 % и 0,282 %, а также коэффициент сезонного накопления солей в пахатном слое по иону хлору составил 1.79, по сухому остатку 1,77 и в слое 0-100 см соответственно был равен 1.76 и 1,70.

Согласно анализу результатов проведенных полевых и лабораторных опытов можно сделать следующие выводы: ссылаясь полученным результатам научных исследований в последние 3 года (2015-2017 годы) на опытном участке рекомендуется применение технологии капельного орошение соблюдением предполивную влажность почвы 70-80-60 % от НВ, притом поддерживать поливную норму в пределах 240-260 м³/га и оросительную норму в пределах 2500 м³/га. Диаметр магистрального и водораспределительных трубопроводов составляет 50 мм, а расход воды 5,0 л/сек, диаметр поливного

трубопровода 20 мм и расход воды в нем будет равен 1,5 л/с. На каждом поливном трубопроводе установлены по 50 капельниц с расходом воды 0,03 л/с и расход воды на каждое дерево составляет столько же.

Для прочистки капельниц от заиления и засорения были проведены периодические промывки и подавался сжатый воздух с помощью компрессора. В третьем году исследований на опытном участке было зафиксировано лучшее развитие и рост насаждений фенологическим наблюдением, чем на других участках с таким же условием выращивания, но с другим способом орошения. В заключении можно сказать, что рассматриваемый способ капельного орошения даёт возможность поддержания пахатного слоя почвы более рыхлом состоянии и не позволяет потери воды на фильтрацию и сбросы воды на орошаемом поле, обеспечивает равномерное увлажнение на землях с разными уклонами и при этом можно достичь интенсивного роста и развития растений с применением малых поливных норм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 29-oktyabrdagi PQ-3932 sonli «2008-2012 yillarda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan yaxshilashni takomillashtirish bo‘yicha chora tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 19-apreldagi PQ-1958-sonli “2013-2017 yillar davrida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentyabrdagi PQ-3286-sonli “Suv ob’ektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.
5. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). Иссиқхоналарда полиз экинлари учун гидропоника усули самарадорлиги ва фойдали жихатлари. *журнал агро процессинг*, 2(3).
6. Фазлиев, Ж. Ш., Хаитова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). Томчилатиб суғориш технологиясини боғларда жорий қилишнинг самарадорлиги. *Интернаука*, (21-3), 78-79.
7. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens” iScience№ 22 2г. *Pereyaslav-Khmelnitsky. Ukraine*, 22, 24-26.
8. Фазлиев З.С., Шохимардонова Н.С., Собиров Ф.Т., Равшанов У.К. и Баратов С.С. (2014). Технология применения капельного орошения в садах и виноградниках. *Путь науки*, 56.

9. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. *Школа Науки*, (4), 17-18.
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Fazliyev, J. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г. *z. Part*, (21 (103)), 3.
12. Khudayev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
13. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15.
14. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. *AGRO ILM*, 1, 57.
15. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
16. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
17. Худаев И., Фазлиев Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии - Современные инновации, системы и технологии*, 2 (2), 0301-0309.
18. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
19. Худаев, И. Дж., и Фазлиев, Дж. С. (2020). Эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. в книге «*Эффективность применения технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*» (стр. 213–215).
20. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). Повышение водообеспеченности земель за счет использования коллекторно-дренажных вод. *Universum: технические науки*, (11-3 (80)), 5-7.
21. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. *журнал агро процессинг*, (4).
22. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. *The Way of Science*, (4), 77.